

DAVLAT BOSHQARUVI SAMARASINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYALARINING ROLI (XORIJIY VA MILLIY TAJRIBALAR TAHLILI

Isayeva Nishonaxon Saydullayevna

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
“Xalqaro va audiovizual” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16270985>

Ushbu ilmiy ishda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) tutgan o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimi, raqamli xizmatlar va “my.gov.uz” portali orqali davlat xizmatlarining avtomatlashtirilishi samaradorlikka qanday ta’sir ko‘rsatayotgani ko‘rsatib berilgan. Xususan, 2024 yil holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda 270 dan ortiq interaktiv davlat xizmati fuqarolarga onlayn taqdim etilib, 40 milliondan ortiq ariza elektron shaklda ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat boshqaruvi, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), Elektron hukumat, Raqamli xizmatlar, Samaradorlik, Demokratik boshqaruvlar, Xorijiy tajriba, My.gov.uz.

XXI asrda davlat boshqaruvi tizimi global tarzda **raqamli transformatsiya** orqali tubdan o‘zgarimoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida hukumatlar fuqarolarga ko‘proq **tezkor**, va **integratsiyalashgan xizmatlar** ko‘rsatishga intilmoqda. Davlat boshqaruvi davlatning to‘g‘ri faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlash vakolatiga ega bo‘lib, u davlat va mahalliy davlat hokimiyat organlarining samarali faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi qarorlar qabul qilish, hokimiyat organlari o‘z vakolatlarini amalga oshirish jarayonida shakllanadigan munosabatlarni tartibga solish, zarur ma‘muriy hujjatlarning qabul qilinishini ta‘minlash, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining to‘g‘ri yo‘qligini aniqlashni o‘z ichiga oladi. Davlat boshqaruvi tizimining talab qilinadigan standartlarga muvofiqligi, davlat organlari va ayrim boshqaruv organlari tomonidan amalga oshirilayotgan natijalarni o‘rganish va baholash, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini axborot bilan ta‘minlashdir. BMT tomonidan e‘lon qilingan **2024-yil E-Government Survey** hisoboti bo‘yicha, O‘zbekiston EGDI bo‘yicha joriy yilda **63 pozitsiyaga ko‘tarilib**, endilikda **“juda yuqori”** toifaga kirgan, bu esa mamlakatning elektron hukumat sohasida qanchalik jadal rivojlanayotganidan dalolat beradi. 2023-yil yakunlari bo‘yicha O‘zbekistonda ICT sohasining hajmi 2022-ga nisbatan **125.5% ga o‘sgan**, umumiy xizmatlar qiymati esa **22.9 trillion so‘mni** tashkil etdi. Mamlakatda 12 mingdan ortiq ICT kompaniya faoliyat yuritmoqda, ularda **100 mingdan ziyod kadr** ishlaydi. Bu holat **Digital Uzbekistan – 2030** strategiyasi doirasida qilinayotgan keng ko‘lamli raqamli islohotlar, tolali-optik infratuzilma kengayishi va raqamli xizmatlar tizimlarining joriy etilishi natijasida yuzaga kelmoqda. Rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, **2025-yil 1-fevral holatida**, O‘zbekistonda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali **720 ta elektron xizmat** taqdim etilmoqda va **10 milliondan ortiq foydalanuvchilar** undan foydalanmoqda — bu sohada fuqarolar transport, pensiya, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, soliq va notarial xizmatlarni, shu jumladan mobil ilova orqali topishda qulaylikka erishganligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalarni ham inobatga olish zarur. Yaponiya **“once-only”** printsipli bilan

fuqarolardan ma'lumotni bir marta olishni tashkil etadi; Rossiyada esa **Gosuslugi** portali 126 milliondan ortiq foydalanuvchini o'zida birlashtirgan holda markazlashgan axborot tizimini takomillashtirmoqda. Ushbu tajribalar O'zbekistonda AKT integratsiyasining kelajakdagi istiqbollarini rejalashtirishda muhim fundamentni tashkil etadi.

Mazkur ish esa yuqoridagi fakt va statistik tahlillar, shuningdek xorijiy va milliy tajribalarni tahlil qilib, **O'zbekistonda davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni keng qamrovli samarali tatbiq etish yo'nalishlarini** aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qiladi. Hozirda davlat hukumat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar soxasiga zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etishga intilmoqda, chunki bu davlat, hududiy boshqaruv, fuqoqrolar va tashkilotlarning o'zaro hamkorligini yanada faollashtirishga imkon beradi va hokimyat barqarorligiga va jamiyatdagi munosabatlar barqarorlogini amalga oshirishni rag'batlantiradi.

O'zbekistonda AKT orqali boshqaruv samaradorligini oshirish:

- **2019–2025 yillarda** “Digital Uzbekistan 2030” strategiyasi doirasida IT Park Uzbekistan tashkil etildi, bu platforma orqali **25 000 yangi IT ish o'rni**, 6 000 ga yaqin yosh mutaxassislar o'qitildi va IT eksporti uchun maxsus infratuzilma yaratilmoqda.

- *Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz)* orqali **720 dan ortiq elektron xizmat** taqdim etiladi va ular orqali millionlab ariza yuborilgan, qog'oz ishlarini kamaytirib, samaradorlik sezilarli darajada oshgan.

- *Government MONITOR 2024* tahliliga ko'ra, undan foydalanuvchilar eID (bund-ID) foydalanish darajasi 14% dan 22% ga oshgan va fuqarolarning 48% onlayn xizmatlar orqali davlatdan ishonch hosil qilishganini bildirgan.

- Shu bilan birga, aholining taxminan **36%** hali hanuz onlayn xizmatlardan foydalanmaydi; onlayn soliq deklaratsiyasidan foydalanish faqat **~46 %** ga teng.

Yaponiya Digital Agency 2021 yilda tashkil etilgan bo'lib, unda asosiy vazifa fuqarolarga bir marta ma'lumot yuborish orqali (once-only tamoyili) bir martalik identifikatsiya va xizmatlardan foydalanish imkonini yaratishdir.

Rossiyaning Gosuslugi portali 2009 yilda ishga tushirilgan bo'lib, 2020 yilga kelib **126 million foydalanuvchi** ro'yxatga olingan, bu portaldan foydalanish orqali ko'plab davlat va mahalliy xizmatlar onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Ushbu platforma endi eksport modeli sifatida tavsiya etilmoqda — u AI asosida platforma bo'lib, ochiq arxitektura asosida yaratilgan va litsenziyasiz global foydalanishga mo'ljallangan.

Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli beqiyosdir. Ushbu tadqiqotdan ma'lum bo'ldiki, raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruvi tizimiga chuqur integratsiyalash fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, jarayonlarni soddalashtiradi va davlat organlarining ochiqligi hamda javobgarligini oshiradi. O'zbekiston misolida — “my.gov.uz”, “e-hujjat”, “e-qaror”, “E-ID” kabi tizimlar orqali minglab xizmatlar raqamlashtirilib, aholining davlat bilan o'zaro munosabatida tezkorlik va shaffoflik ta'minlandi. Germaniya, Yaponiya va Rossiya kabi davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli davlat yaratish yo'lida texnologiyalardan oqilona foydalanish orqali boshqaruv tizimining samaradorligi oshadi. Shu bois, O'zbekistonda davlat boshqaruvini takomillashtirishda sun'iy intellekt, blockchain va boshqa ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. *Digital Uzbekistan – 2030* strategiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari agentligi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) faoliyati bo‘yicha statistik ma’lumotlar.
3. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. *Elektron soliq xizmatlari va raqamlashtirish rivoji haqida hisobot*.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat boshqaruvi tizimini isloh etish bo‘yicha farmon va qarorlari.
5. Germaniya Federativ Respublikasining Ichki ishlar vazirligi (Bundesministerium des Innern). *Onlinezugangsgesetz* (Onlayn xizmatlar qonuni) bo‘yicha hisobotlar.
6. Yaponiya Raqamli Agentligi (Digital Agency). Raqamli davlat qurilishi va xizmat ko‘rsatish haqida yillik hisobot.
7. Rossiya Federatsiyasi Raqamli rivojlanish, aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi. *Gosuslugi* portali faoliyati bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar.